

CZU 821.135.1.09-1.03,,18/19”(092)Coşbuc G.=112.2

Natur, Arbeit, Gemeinschaft: Die dörfliche Welt George Coşbucs im Spiegel deutscher Übersetzungen

Lina CABAC, Dozentin, Doktor,
Staatliche Aleku-Russo-Universität Balti
lina.cabac@usarb.md

Abstract: *This article examines George Coşbuc (1866–1918), a pivotal figure in Romanian classical literature, widely acknowledged as the “Poet of the Peasantry” for his nuanced and com-*

prehensive artistic representation of rural life, including its natural rhythms, communal structures, and socio-economic tensions. The study focuses on the transcultural transfer and reception of Coșbuc's work within the German speaking context, revealing a selective interpretive framework that has shaped his literary image abroad. Particular attention is given to the reinterpretation of his social critique, which has often been instrumentalized by cultural mediators to cast Coșbuc as a precursor of socialist realism. Employing a translation-cultural and reception-historical approach, the article reassesses Coșbuc's polyvalent thematic range and his function as a literary mediator in German literary scholarship. A contrastive analysis of selected original poems and their German translations highlights the challenges of preserving prosodic features and culture-specific meanings across linguistic and cultural boundaries.

Keywords: Romanian literature, rural poetry, translation, reception history, nature poetry, cultural transfer.

George Coșbuc (1866–1918) konstituiert als Mitbegründer der rumänischen Klassik – flankiert von Mihai Eminescu, Ion Creangă und Ion Luca Caragiale – eine der zentralen Instanzen des nationalen rumänischsprachigen Literaturkanons. Sein Werk gilt als maßgebliche künstlerische Manifestation des kollektiven Ethos. Nach einer durch griechisch-katholische Bildungsanstalten geprägten Sozialisation und ersten journalistischen Stationen bei der Fachzeitschrift *Tribuna* in Cluj, avanciert Coșbuc nach seiner Übersiedlung nach Bukarest zum Erneuerer der rumänischen Lyrik. Sein ästhetisches Programm basiert auf der schöpferischen Transformation volkstümlicher Gattungen, insbesondere der *strigătura* (volkstümlicher Ruf) und der *hora* (Reigentanz), in die Sphäre der gehobenen Dichtung.

Coșbucs Profilierung als „Dichter der Bauernschaft“ (*Poet al țărănimii*) beruht auf einer holistischen Sujetwahl: Er integrierte die bäuerliche Lebenswelt mitsamt ihrer sozialen Friktionen und existenziellen Mühsal in den literarischen Diskurs. Während das Gedicht *Nunta Zamfirei* (1889) seinen ästhetischen Rang festigte, markierte die Anthologie *Balade și idile* (1893) mit ihrer Synthese aus pastoralem Optimismus und ländlicher Lebensweisheit den literarischen Durchbruch.

Eine Zäsur stellt das 1894 in der Zeitschrift *Vatra* erschienene Gedicht *Noi vrem pământ!* (*Wir wollen Land*) dar. Dieses Werk artikulierte den fundamentalen Kampf der Bauern um Land mit einer Vehemenz, die von der zeitgenössischen Kritik als „formidabler Fluch der Bauern“ (N. Iorga) rezipiert wurde. Sein späteres Engagement für das traditionalistische Journal *Sămănătorul* (1901–1905) unterstreicht die Tendenz zur lyrischen Transkription des Ruralen als Idealraum. Coșbuc gilt somit als der Dichter, der die Bauern wahrhaftig, mit ihren Schmerzen und Freuden, als schöpferische Menschen darstellt, und dessen Name bis heute von den Bauern weitergetragen wird.

Der transkulturelle Transfer von Coșbucs ländlicher Poesie in den deutschen Sprachraum vollzieht sich innerhalb eines dynamischen, oft strategisch instrumentalisierten Vermittlungskontextes. Im multiethnischen Siebenbürgen fungieren Periodika wie die *Brassói Lapok* (*Kronstädter Blätter*) als „kulturelle Brücke“, um das Werk innerhalb der sächsischen und ungarischen Leserschaft zu verbreitern. In der späteren Rezeption, vermittelt durch Übersetzer wie Alfred Margul-Sperber, Rudolf Lichtendorf, Lotte Berg, Oscar Pastior oder Babette Irgmeier (auf deren Übersetzung wir uns in diesem Beitrag stützen) dominiert jedoch eine selektive Wahrnehmung: Durch die Fokussierung auf das sozialkritische Pathos wird Coșbuc zum Vorläufer des sozialistischen Realismus umgedeutet.

Ziel des vorliegenden Artikels ist es, mittels einer übersetzungskulturellen und rezeptionsgeschichtlichen Analyse aufzuzeigen, wie Coșbucs polyvalentes Themenspektrum durch kulturelle Mittler selektiert und umcodiert wird, um seine Rolle als „Dichter und Literaturvermittler“ in der modernen Germanistik einer Neubewertung zu unterziehen.

Die dörfliche Welt in Coșbucs Lyrik

Die Lyrik von George Coșbuc, die maßgeblich in Sammlungen wie *Balade și idile* (dt. *Balladen und Idyllen*) (1893) und *Fire de tort* (dt. *Gesponnene Fäden*) (1896) ihren Ausdruck findet, repräsentiert eine umfassende Monografie des rumänischen Dorfes. Obgleich sein Werk

häufig vereinfachend dem *Ruralismus* zugeordnet wurde, zeigt Coșbuc eine tiefe, klassisch rigorose Darstellung der bäuerlichen Welt. Die Thematik oszilliert zwischen der bukolischen Idylle und den harten sozialen Realitäten. In diesem Zusammenhang könnten wir folgende Grundthemen seiner bekanntesten Werke heraussondern:

Natur: Jahreszeiten und bäuerliche Landschaften

Die Natur in Coșbucs Lyrik ist nicht nur Kulisse, sondern ein durch humanistische Ideale geformter Raum. Der Dichter beleuchtet die ländliche Welt durch eine zyklische Wahrnehmung der Jahreszeiten und der Landschaft.

Das idyllische Bild der Natur findet sich in Gedichten wie *Vara (Der Sommer)* und *Vestitorii primăverii (Die Frühlingsboten)*. In *Vara* wird der Ceahlău-Berg in „wilder Herrlichkeit“ („într-o sălbatică splendoare“) als „Riese mit der Stirn in der Sonne“ dargestellt, der „als Wächter uns'rer Lande“ („De pază țării noastre“) „postiert“ ist, was die sakrale und nationale Dimension der Landschaft hervorhebt. Das lyrische Ich blickt auf die Felder: „Und im Wind tanzten die Ähren, / Wie zu einem fröhlich' Lied beim Kreistanz ...! (rum. *Iar spicele jucau în vânt, / Ca-n horă dup-un vesel cânt / Copilele cu blonde plete...*). Im Gedicht *Noapte de vară (Sommernacht)* kommt die Nacht heimlich vom Wald („din codri noaptea vine / Pe furiș“), und nach dem Abklingen des Dorflärms herrscht „Stille... vollkommen“ („Liniștea-i acum deplină“). Die Wälder (*codrii*) werden anthropomorphisiert und „weinen, ohne Euch, die Wälder“ („Plâng codrii cei lipsiți de voi“) bei der Abwesenheit der Vögel in *Vestitorii primăverii (Frühlingsboten)*. Die Naturbilder sind oft von einer anmutigen Phantasie durchdrungen und werden auf eine archaisch-kindliche Feerie reduziert, wie im Gedicht *Noapte de vară*.

Dörfliche Arbeit: Ernte, Feldarbeit, handwerkliche Tätigkeiten

Coșbucs Darstellung der Arbeit umfasst sowohl die bäuerliche Idylle als auch den sozialen Konflikt. Die Arbeit wird als ein integraler Bestandteil des ländlichen Lebens beschrieben.

Im Gedicht *Noapte de vară (Sommernacht)* beispielsweise manifestiert sich die Landarbeit in der Abendszene, in der Wagen mit der schweren Arbeitslast „langsam, [und] knarzend kommen“. Mädchen kehren singend vom Weizenfeld („Vin cântând în stoluri fete / De la grâu“) zurück. Die Feldarbeit wird auch als Ort der Gemeinschaft im *Vara*-Gedicht gezeigt, wo „im Weizenfelde waren Burschen wie Mädchen“ („În lan erau feciori și fete“). Gedichte wie *Cântecul fusului (Das Lied der Spindel)* thematisieren die weibliche Handarbeit, wobei die Spindel als Auslöser tiefer, persönlicher Trauer fungiert: „Aber die Spindel ist schuld, / Dass sie sich ständig drehte“. Diese Arbeiten gehören zur alltäglichen Realität, wie auch der „weiße Rauch“ der aus dem Schornstein aufsteigt, nachdem die Landarbeiter sich zur Ruhe gelegt haben: „Gemächlich steigt das weiße Rauchen / Aus dem Schornstein in die Höh“ („Fumul alb alene isese / Din cămin“).

Der Gegensatz zur Idylle wird im Gedicht *Noi vrem pământ! (Wir wollen Land!)* deutlich, wo die „Not und Mühsal“ der Bauern geschildert wird, die zu „Ochsen unterm Joch“ gemacht werden. Dieses Gedicht artikuliert den Kampf um Land und bleibt als Ausdruck des bäuerlichen Protests von großer Bedeutung.

Dörfliche Gemeinschaft: Familie und Traditionen

Die ländliche Gemeinschaft wird bei Coșbuc als ein stabiler, konstanter Mikrokosmos dargestellt, dessen Leben durch feierliche Zeremonien und tief verwurzelte Traditionen strukturiert ist.

Die Hochzeit und der Tod gelten als grundlegende Ereignisse des rumänischen Dorfes. Das Baladen-Gedicht *Nunta Zamfirei* konzentriert sich auf die bäuerliche Hochzeit, die durch die Einbettung in die Märchenwelt epische Proportionen annimmt. Es ist ein Spektakel von großen Dimensionen, bei dem die poetische Hyperbel als zentrales Mittel eingesetzt wird. Das Fest dauert „vierzig ganze Tage“, wobei die Zahl 40 auf die religiöse Dimension der ländlichen Gemeinschaft verweist.

Die dörfliche Welt involviert alle Mitglieder der Gemeinschaft, von den „lärmenden Kindern“ bis zu den „Frauen, [die] hoch vom Fluss kommen“. Das Dorf wird als ein Ort der tiefen Brüderlichkeit mit den Bauern gesehen, aus deren Mitte Coșbuc stammt. Die christlichen

Traditionen sind tief verankert, und Weihnachten wird als eine tiefe Gemeinschaft im Haus des siebenbürgischen Bauern gefeiert, wobei die Mutter den Kindern die heilige Geschichte erzählt und lehrt sie, nach christlicher Tradition und rumänischem Brauchtum zu leben.

Sprachliche Mittel in Coşbucs Lyrik

Coşbucs sprachlicher Stil ist bekannt für seine rigorose klassische Struktur und seinen objektiven Lyrismus, der durch die Verwendung von volkstümlichen Elementen und Dialekt bereichert wird.

Coşbuc legt Wert auf den Wohlklang des Textes, wobei seine Verse oft einen etwas klagenden Rhythmus aufweisen. Er nutzt auch volkstümliche Versformen, und seine Lyrik wird häufig als leicht zu rezitierende Poesie beschrieben. Er perfektioniert die klassische Poesie, indem er den sog. „hinkenden Vers“ (*versul şchiop*) wieder belebt.

George Coşbuc verwendet zahlreiche Regionalismen und Provinzialismen aus Năsăud, insbesondere in der ersten Phase seiner dichterischen Karriere, um eine authentische ländliche Atmosphäre zu schaffen: *bârnă, buiac, buigui, a ciudi, chezaş, druşcă, leacuri, lăturean, mămuică, prian, sârindar, vâj* und viele andere. Er sieht die alte volkstümliche Sprache als Material, das ihm hilft, seinen Wortschatz zu bereichern und die dialektalen Wörter zu kontrollieren, bevor er sie in Umlauf bringt. Er benutzt beispielsweise im Gedicht *Noapte de vară* das Verb *a hăuli*: rom. *Şi flăcăii vin pe luncă / Hăulind.* – dt. *Und die Burschen, die am Felde kommen, / Hört man, wie sie johlen,* weil *a hăuli* die poetische Idee präziser ausdrückt und das entsprechende Milieu besser einführt.

Die Metaphern, Vergleiche und Epitheta Coşbucs stehen in der Nähe der gesprochenen, vor allem der Volkssprache. Seine Gedichte sind wie kleine Anekdoten („*Rea de plată*“, „*Duşmancele*“, „*Numai una*“, „*Nu te-ai priceput*“, „*Mânioasă*“, „*La oglindă*“), in denen die Gefühle in eine wohlklingenden musikalischen Darstellung umwandelt werden. Dieses Phänomen wird als „repräsentativer Lyrismus“ (G. Călinescu) bezeichnet, in dem der Dichter seine eigenen Gedanken in den Mund eines Charakters legt. Die dichterische Welt ist ein „erfundenes Spektakel“ (Maria Daniela Pănăzan). Coşbuc verwendete bewusst volkstümliche Bilder und eine anekdotische Seite der ländlichen Existenz, oft mit einem „humoristischen Ton“ (G. Călinescu).

Kontrastive Analyse ausgewählter Gedichte

Im Rahmen der komparativen Analyse der ausgewählten Gedichte George Coşbucs stehen sowohl die thematische Ausgestaltung als auch stilistische und prosodische Merkmale im Fokus, insbesondere im Hinblick auf die Originalfassungen in rumänischer Sprache und ihre deutschen Übersetzungen. Thematisch offenbaren die Gedichte eine enge Verzahnung von Naturerleben, Heimatverbundenheit und folkloristischer Tradition. Diese Aspekte werden in einer Mischung aus idyllischer Darstellung, emotionaler Sehnsucht und historischer Erinnerung präsentiert. Die Gedichte artikulieren ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zur rumänischen Heimat und schaffen durch Naturbilder wie Berge, Felder und Flüsse eine atmosphärische Verankerung. Dabei wird die Natur nicht nur als Hintergrund, sondern als lebendige, beseelte Instanz gezeichnet, die menschliche Gefühle spiegelt und verstärkt. z.B.

*Zărire, de farmec pline,
Strălucesc în luminiş;
Zboară mierlele-n tufiş
Şi din codri noaptea vine
Pe furiş.*

(Noapte de vară)

*Des Himmels Höh'n, so voller Zauber,
Strahl'n in der Bresche zwischen Wolken;
Die Amseln fliegen ins Gebüsch,
Und die Nacht kommt her vom Walde
Sie kommt heimlich, wie sie ist.*

(Sommernacht)

*Cât de frumoasă te-ai gătit,
 Naturo, tu! Ca o virgină
 Cu umblet drag, cu chip iubit!
 Aș vrea să plâng de fericit,
 Că simt suflarea ta divină,
 Că pot să văd ce-ai plăsmuit!
 Mi-e inima de lacrimi plină,
 Că-n ea s-au îngropat mereu
 Ai mei, și-o să mă-ngrop și eu!
 O mare e, dar mare lină –
 Natură, în mormântul meu,
 E totul cald, că e lumină!*

(Vara)

*Wie schön Du Dich gekleidet hast,
 Natur, Du! Gleich einer Jungfrau
 Mit holdem Gang, geliebtem Antlitz!
 Vor Freude weinen möchte ich,
 Weil ich spüre Deinen göttlich' Atem,
 Weil ich seh'n darf das, was Du erschaffen!
 Mir ist das Herz ganz voller Tränen,
 Denn in Dir, Natur, wurden sie stets begraben,
 Die Meinen, wie auch ich einmal!
 Es ist ein Meer, doch ist's ein ruhiges –
 Natur in meinem Grabe,
 Alles ist warm, denn es ist hell!*

(Der Sommer)

Stilistisch zeichnet sich Coșbuc's Lyrik durch eine harmonische Verbindung von Volkslied-Elementen und poetischer Bildsprache aus. Besonders die Verwendung der *doina*, eines traditionellen rumänischen Genres mit charakteristischer Melancholie und rhythmischer Flexibilität, spielt eine zentrale Rolle in der thematischen Gestaltung und emotionalen Ladung. Die Bildsprache wirkt präzise, jedoch durchdrungen von einer warmen Emotionalität, was durch den Einsatz von Wiederholungen, Alliterationen und Klangfiguren unterstützt wird.

*Și ei cântau o doină-n cor.
 Juca viața-n ochii lor
 Și vântul le juca prin plete.
 Miei albi fugeau cătră izvor
 Și grauri suri zburau în cete.*

(Vara)

*Und sie sangen eine doina im Chor.
 In ihren Augen tanzte das Leben
 Und durch ihr Haar, da tanzte der Wind
 Weiße Lämmchen liefen zu der Quelle
 Und graue Stare flogen in Scharen.*

(Der Sommer)

Die prosodischen Merkmale im Original zeichnen sich durch variierende Zeilenlängen und einen freien, dennoch rhythmisch organisierten Versfluss aus, sog. *vers șchiop* (*hinkender Vers*). Beispielsweise weisen die Gedichte eine zahlreiche Verwendung von gereimten Paaren, alternierenden Metriken und durchklangvollen Rhythmusstrukturen auf, die die natürliche Sprachmelodie und musikalische Aspekte der *doina* widerspiegeln. Diese Prosodie erzeugt eine klangliche Harmonie, die stark an mündliche Traditionen anschließt.

In den deutschen Übersetzungen wird zwar eine Bemühung zur Erhaltung der Reimstruktur und des Rhythmus sichtbar, dennoch zeigen sich in einzelnen Fällen Anpassungen und Abweichungen. Dies führt zu einem veränderten Metrum und teilweise zu veränderten Zeilenlängen, was unvermeidlich den natürlichen Sprachrhythmus beeinflusst. So kann der deutsche Text eine etwas steifere oder experimentellere Rhythmik aufweisen, die der Originalmelodik nicht in vollem Umfang entspricht.

*Ca un glas domol de clopot
 Sună codrii mari de brad;
 Ritmic valurile cad,
 Cum se zbate-n dulce ropot
 Apa-n vad.*

*Gleich einer sanften Glockenstimme,
 Die ries'gen Tannenwälder klingen;
 Rhythmisch fallen sie, die Wellen,
 Als sich plagt mit süß' Geprassel
 Das Wasser unten in der Furt.*

*Dintr-un timp și vântul tace;
 Satul doarme ca-n mormânt –
 Totu-i plin de duhul sfânt:
 Liniște-n văzduh și pace
 Pe pământ.*

(Noapte de vară)

*Nach einer Zeit schweigt selbst der Wind;
 Das Dorf, es schläft so wie im Grab –
 Alles erfüllt vom Heilig' Geiste:
 In der Luft liegt Ruh', und Frieden
 Breitet sich auf Erden aus.*

(Sommernacht)

Die eingesetzten Übersetzungsverfahren folgen überwiegend dem Prinzip der Sinnübertragung unter Berücksichtigung kultureller Kontexte. Realienwörter wie „doina“, „Ceahlău“ (ein rumänischer Berg) oder „opaițe“ (Fackeln, Öllampen) werden teils originaltreu belassen und mit Anmerkungen erläutert, was die kulturelle Authentizität betont, aber auch eine gewisse Distanz zum deutschen Leser schafft. In anderen Fällen erfolgt eine Übersetzung oder Umschreibung, um Verständnis zu erleichtern, jedoch auf Kosten der unmittelbaren kulturellen Wirkung. Ein Beispiel hierfür ist die Neutralisierung spezifisch rumänischer Natur- oder Kultursymbole, wodurch die emotionale Bindung an den rumänischen Kontext teilweise verloren geht:

<i>Ciocoli pribeag, adus de vânt</i>	<i>Wandernder <u>Ausbeuter</u>, vom Wind gebracht,</i>
<i>De ai cu iadul legământ</i>	<i>Hast einen Pakt du mit der Hölle,</i>
<i>Să-ți fim toți câni, lovește-n noi!</i>	<i>Dass wir alle deine Hunde sind, so schlag uns!</i>
<i>Răbdăm poveri, răbdăm nevoi</i>	<i>Wir ertragen Not, ertragen Lasten,</i>
<i>Și ham de cai și jug de boi:</i>	<i>Das Pferdeggeschirr und das Ochsenjoch:</i>
<i>Dar vrem pământ!</i>	<i>Aber wir wollen Land!</i>
<i>O coajă de mălai de ieri</i>	<i>Siehst eine <u>Kruste Polenta</u> von gestern</i>
<i>De-o vezi la noi tu ne-o apuci,</i>	<i>Du bei uns, greifst du sie dir,</i>
<i>Băieții tu-n război ni-i duci,</i>	<i>Unsere Jungen schickst du in den Krieg,</i>
<i>Pe fete ni le ceri.</i>	<i>Unsere Töchter forderst du von uns.</i>
(Noi vrem pământ!)	(Wir wollen Land)

Weiterhin stellen die Übersetzungen die Herausforderung dar, die musikalischen und rhythmischen Besonderheiten der *Doina* und im allgemeinen *Coșbuc* melodischer Dichtung angemessen zu übertragen, was der Übersetzerin Babette Irgmeier nur bedingt gelungen ist.

<i>Privirile de farmec bete</i>	<i>Meine von Zauber trunk'nen Blicke</i>
<i>Mi le-am întors către pământ –</i>	<i>Senkte ich zur Erd' zurück –</i>
<i>Iar spicele jucau în vânt,</i>	<i>Und im Wind tanzten die Ähren,</i>
<i>Ca-n horă dup-un vesel cânt</i>	<i>Wie zu einem fröhlich' Lied beim Kreistanz</i>
<i>Copilele cu blonde plete,</i>	<i>Die Mädchen mit dem blonden Haare,</i>
<i>Când saltă largul lor veșmânt.</i>	<i>Wenn auf und nieder springt ihr weit' Gewand.</i>
<i>În lan erau feciori și fete,</i>	<i>Im Weizenfelde waren Burschen wie Mädchen</i>
<i>Și ei cântau o <u>doină</u>-n cor.</i>	<i>Und sie sangen eine <u>doina</u> im Chor.</i>
<i>Juca viața-n ochii lor</i>	<i>In ihren Augen tanzte das Leben</i>
<i>Și vântul le juca prin plete.</i>	<i>Und durch ihr Haar, da tanzte der Wind</i>
<i>Miei albi fugeau cătră izvor</i>	<i>Weiße Lämmchen liefen zu der Quelle</i>
<i>Și grauri suri zburau în cete.</i>	<i>Und graue Stare flogen in Scharen.</i>
(Vara)	(Der Sommer)

Für den deutschen Leser entstehen hieraus ambivalente Wirkungen. Auf der einen Seite ermöglichen die Übersetzungen einen Zugang zu den Texten und deren emotionaler Grundstimmung, wozu die poetische Sprache und die zum Teil erhaltene Reim- und Rhythmusbindung beitragen. Auf der anderen Seite kann die teilweise notwendige Lokalisierung und das Hervorheben von Fußnoten zur Erläuterung der Realien eine geringere Immersion bewirken. Die kulturellen und sprachlichen Distanzen wirken sich somit auf die Rezeption aus und erschweren ein unmittelbares emotionales Erleben vergleichbar mit dem rumänischen Publikum. Dennoch vermitteln Irgmeiers Übersetzungen durch die poetische Wiedergabe einen Eindruck von *Coșbuc* thematischer Tiefe und stilistischer Vielfalt, wodurch ein interkultureller Dialog ermöglicht wird.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass *Coșbuc* Gedichte thematisch ein komplexes Beziehungsgeflecht aus Natur, Volkskultur und individueller Empfindung abbilden, das im Original durch kunstvolle rhythmische und klangliche Mittel verstärkt wird. Die deutschen Übersetzungen von Babette Irgmeier leisten einen wertvollen Beitrag zur Vermittlung dieser Inhalte, sind jedoch in der Reproduktion der prosodischen Feinheiten und kulturellen Spezifika limitiert.

Die Wahl von Übersetzungsstrategien, insbesondere der Umgang mit Realien, beeinflusst maßgeblich die rezeptive Wirkung und den Zugang des deutschen Lesers. Die Analyse unterstreicht somit die Bedeutung bewusster Übersetzungsentscheidungen für die kulturelle und ästhetische Vermittlung literarischer Werke im transkulturellen Kontext.

Literaturverzeichnis:

1. Dobrogeanu-Gherea, C. (1956). *Studii critice* (vol. II). București: Editura de Stat pentru literatură și artă.
2. Iorga N. (2000). *Pagini de critică literară*. Cluj-Napoca: Ed. Garamond.
3. Merlan A., Ludwig J. (Hrsg.) (2021). *Rumänische Lyrik. Von der Romantik bis zur Gegenwart*. Berlin: Edition Noack & Block in der Frank & Timme GmbH
4. Pânăzan, M. D. (2016). George Coșbuc – poezia evenimentelor creștine ale satului transilvan. In: *Vatra veche*, 9 (93), 6-8.